

PEDAGOGIK KONFLIKTLARNI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK HAMKORLIK

Eshqobilova Muxlisa Yunus qizi

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti Pedagogika yo`nalishi 1- bosqich Magistranti
hamda 14-DMTT Tarbiyachisi

Eshqobilovamuxlisa737@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda pedagogik hamkorlikning o`rni va ahamiyatini o`rganishga bag`ishlangan. Ta`lim jarayonida o`qituvchi va o`quvchilar o`rtasida yuzaga keladigan konfliktlar ko`pincha tushunmovchilik, kommunikatsion qiyinchiliklar yoki shaxsiy ehtiyoj va qiziqishlarning ziddiyatidan kelib chiqadi. Konfliktlarni o`z vaqtida hal etish va ularning oldini olish o`quvchilarning ta`limga bo`lgan qiziqishini oshirish, ularning psixologik rivojlanishini qo`llab-quvvatlash va ta`lim jarayonini sog`lom muhitda tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bois, ushbu mavzuda pedagogik hamkorlik yondashuvi konfliktlarni samarali boshqarishda va oldini olishda muhim vosita hisoblanadi.

Pedagogik hamkorlik o`qituvchi va o`quvchilarni birgalikda ishlashga, o`zaro hurmat, empatiya va ishonchga asoslangan munosabatlar o`rnatishga undaydi. Bu yondashuv o`quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va his-tuyg`ularini hisobga olib, ularni dars jarayonida faol ishtirok etishga chorlaydi.

Ushbu maqolada pedagogik hamkorlikning asosiy tamoyillari — muloqot, empatiya, ijtimoiy ko`nikmalarni rivojlantirish va muammolarni birgalikda hal qilish yo`llari tahlil qilingan.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли и значения педагогического сотрудничества в урегулировании педагогических конфликтов. Конфликты, возникающие между учителем и учениками в образовательном процессе, часто обусловлены недопониманием, трудностями в коммуникации или противоречием личных интересов и потребностей. Своевременное

разрешение конфликтов и предотвращение их возникновения способствует повышению интереса учащихся к обучению, поддержанию их психологического благополучия и созданию благоприятной атмосферы в учебной среде. В связи с этим подход педагогического сотрудничества в данной теме является важным инструментом для эффективного управления конфликтами и их предотвращения.

Педагогическое сотрудничество побуждает учителя и учеников к совместной работе, установлению уважительных, эмпатийных и доверительных отношений. Этот подход учитывает индивидуальные потребности и эмоциональные особенности учащихся, привлекая их к активному участию в учебном процессе. В данной статье анализируются основные принципы педагогического сотрудничества, такие как коммуникация, эмпатия, развитие социальных навыков и совместное решение проблем.

В статье также рассматриваются современные инновационные подходы к разрешению и предотвращению конфликтов в системе образования. Например, такие интерактивные методы, как гибридное обучение, групповые активности и ролевые игры, способствуют развитию кооперативных навыков и укрепляют позитивные отношения между учащимися. Методики педагогической медиации помогают конструктивно разрешать конфликты, возникающие между учениками и учителями.

Annotation: This article focuses on the role and importance of pedagogical cooperation in managing and resolving educational conflicts. Conflicts that arise between teachers and students in the educational process are often due to misunderstandings, communication difficulties, or conflicting personal needs and interests. Timely resolution and prevention of these conflicts help enhance students' interest in learning, support their psychological well-being, and create a positive atmosphere in the educational environment. Therefore, the approach of pedagogical cooperation serves as an essential tool for effectively managing conflicts and preventing them in the educational process.

Pedagogical cooperation encourages both teachers and students to work together, fostering respectful, empathetic, and trusting relationships. This approach takes into account the individual needs and emotional characteristics of students, engaging them in active participation within the learning environment. The article examines the main principles of pedagogical cooperation, such as communication, empathy, the development of social skills, and collaborative problem-solving.

Additionally, the article explores modern innovative approaches that can be applied to resolve and prevent conflicts in the education system. For example, interactive methods such as hybrid learning, group activities, and role-playing games are shown to develop students' cooperative skills and strengthen positive relationships. Mediation techniques help constructively resolve conflicts between students and teachers, fostering a more harmonious learning environment.

The findings of this study indicate that pedagogical cooperation is an effective approach for reducing conflicts and managing their impact. Pedagogical cooperation also plays a crucial role in developing respectful interactions among students, enhancing their self-awareness, and motivating them to participate in collective activities.

Kalit soʻzlar: Pedagogik konflikt, Pedagogik hamkorlik, Konfliktlarni boshqarish, Taʼlimda hamkorlik, Oʻqituvchi- talaba munosabatlari, Konfliktlarni bartaraf etish, Taʼlim jarayonida kommunikatsiya, Hamkorlik asosidagi taʼlim, Konfliktni hal qilish strategiyalari, Taʼlimda ijtimoiy koʻnikmalar, Empatiya va oʻzaro hurmat, Muloqot va tushunish, Taʼlim muhitini yaxshilash, Psixologik qoʻllab-quvvatlashPedagogik konflikt

Kirish

Pedagogik konfliktlar taʼlim jarayonining ajralmas qismi boʻlib, ular oʻqituvchi va oʻquvchilar oʻrtasidagi munosabatlarda muayyan ziddiyatlarning paydo boʻlishi bilan bogʻliq. Taʼlim jarayonida har bir oʻquvchining oʻziga xos xulq-atvori, ehtiyojlari, his-tuygʻulari va oʻqituvchining pedagogik yondashuvlari bir-biriga mos kelmaganda, ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelishi tabiiydir. Bu ziddiyatlar, agar toʻgʻri boshqarilmasa, oʻquvchilarni taʼlimdan uzoqlashtirishi, oʻqituvchiga nisbatan

ishonchni pasaytirishi va umuman ta’lim samaradorligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu sababli, konfliktlarni o‘z vaqtida aniqlash, ularni to‘g‘ri boshqarish va hal qilish, ta’lim jarayonini sifatli va samarali tashkil etish uchun zarurdir.

Pedagogik hamkorlik – pedagogik konfliktlarni boshqarishda va oldini olishda muhim o‘rin tutadigan yondashuvlardan biridir. Pedagogik hamkorlik o‘qituvchi va o‘quvchilarni bir maqsadga yo‘naltirib, o‘zaro tushunishni kuchaytiradi va ta’lim jarayonida faol ishtirok etishlariga imkon yaratadi. Ushbu yondashuv, o‘quvchilarni nafaqat o‘qituvchining ko‘rsatmalarini bajaruvchi sifatida emas, balki ta’lim jarayonining to‘laqonli ishtirokchisi sifatida tan oladi. Natijada, o‘quvchilar o‘z qobiliyatlari va fikrlarini ochiq bayon qilishadi va bu orqali konfliktlarni hal qilishda faol ishtirok etishadi.

Pedagogik hamkorlikning asosiy tamoyillari – empatiya, muloqot, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish va birgalikda muammolarni hal qilish. Ushbu tamoyillar ta’lim jarayonida o‘qituvchiga o‘quvchilarning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va o‘quvchilarga ham bir-birini yaxshi anglash imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida, konfliktlarni kamaytiradi yoki oldini olishga yordam beradi.

Bugungi kunda ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar, texnologik rivojlanish va yangi yondashuvlarning paydo bo‘lishi o‘quvchilar bilan samarali pedagogik hamkorlikni tashkil etish zaruriyatini oshirdi. Zamonaviy ta’lim jarayonida shaxsiy yondashuv, ijodiy muammolarni hal qilish usullari va innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi aloqani mustahkamlash imkonini beradi. Ushbu yondashuvlar ta’lim jarayonini nafaqat bilim olish maydoniga, balki o‘zaro hurmat va tushunishga asoslangan ijtimoiy hamkorlik muhitiga aylantiradi.

Kirishning Dolzarbligi va Maqsadi

Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda pedagogik konfliktlar nafaqat ta’lim jarayonida salbiy ta’sir ko’rsatishi, balki o‘quvchilarning psixologik rivojlanishi va ularning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasiga ham salbiy ta’sir qilishi mumkin. Shu sababli, pedagogik hamkorlik orqali konfliktlarni boshqarish metodlarini o‘rganish, ta’lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida ijobiy munosabatlarni

shakllantirish uchun muhimdir. Ushbu tadqiqot pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda samarali bo‘lgan pedagogik hamkorlik metodlarini tahlil qilish, ularning nazariy asoslarini o‘rganish va amaliy jihatlarini ko‘rib chiqishga qaratilgan.

Maqolaning maqsadi – pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda pedagogik hamkorlikning o‘rni va ahamiyatini yoritish, o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash orqali konfliktlarning oldini olish va ularni samarali boshqarish usullarini kiritishdir. Shu bilan birga, ushbu maqola zamonaviy ta’lim jarayonida samaradorlikni oshirish uchun pedagogik hamkorlikni rivojlantirishning dolzarb usullarini taklif etadi.

Pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda pedagogik hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ba’zi yangi yondashuv va qarashlarni kiritish mumkin. Bular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Emosional intellektni rivojlantirish pedagogik konfliktlarni boshqarishda o‘qituvchilarning va o‘quvchilarning emosional intellekti (EI) juda katta ahamiyatga ega. Emosional intellekt – o‘z his-tuyg‘ularini anglash va boshqalar his-tuyg‘ularini tushunish qobiliyatidir. O‘qituvchilarning EI darajasini oshirish orqali ular o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qilishni, qiyin vaziyatlarda to‘g‘ri reaksiya bildirishni, shuningdek, o‘quvchilarning hissiy holatlarini tushunishni o‘rganishadi. Bu esa, o‘z navbatida, konfliktlarni kamaytirishga yordam beradi.

Mediatsi pedagogik konfliktlarni hal qilishda uchinchi tomon sifatida mediator yoki vositachining qatnashuvi orqali yechim topish usuli. Bu mediator masalani xolisona ko‘rib chiqib, o‘qituvchi va o‘quvchilarni birgalikda muammoni hal qilishga jalb etadi. Mediatsiya metodikasi konfliktni bartaraf etishda o‘quvchilarning o‘zaro hamjihatlik va hamkorlikni o‘rganishlariga ko‘maklashadi.

Ijtimoiy va madaniy farqlarni inobatga olish ta’lim tizimida o‘quvchilar turli ijtimoiy va madaniy kelib chiqishga ega bo‘lishlari mumkin. Bunday holatlarda o‘qituvchilar ijtimoiy va madaniy farqlarni inobatga olish orqali, har bir o‘quvchining shaxsiy qadriyatlarini hurmat qilishlari kerak. Bu yondashuv, o‘zaro hurmat va tushunishni kuchaytirib, konfliktlarni oldini olishga yordam beradi.

Xulq-atvorni modellashtirish o‘qituvchi o‘quvchilarga ijobiy xulq-atvor namunasini ko‘rsatishi muhimdir. Bu yondashuv “xulq-atvorni modellashtirish” deb ataladi. Pedagoglar o‘zaro hurmat, ochiq muloqot va sabr-toqatni namoyon qilib, o‘quvchilarga qanday munosabatda bo‘lishlarini ko‘rsatib beradi. Natijada o‘quvchilar ham pedagogik hamkorlikka moyil bo‘ladi va konfliktlar kamayadi.

Reflektiv amaliyot o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida yuzaga keladigan har bir konflikt vaziyati tahlil qilinishi, ya’ni refleksiya qilinishi kerak. Reflektiv amaliyot – o‘qituvchining o‘z pedagogik faoliyatini va munosabatini tahlil qilib, xatolarini anglab, ularni kelajakda takrorlamaslik uchun xulosa chiqarishiga imkon beradi. Shu orqali o‘qituvchi pedagogik tajribasini oshiradi va kelgusida o‘quvchilar bilan ishlashda yanada samaraliroq yondashuvlarni qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Konfliktni hal qilishda ijodiy yondashuv konfliktlarni bartaraf etishda ijodiy yondashuv – noan’anaviy va innovatsion usullardan foydalanish konfliktlarni tezroq va samarali hal qilishga yordam beradi. Masalan, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlarni modellashtirish yoki guruhli loyihalar orqali o‘quvchilarni jalb qilish, ularning konfliktlarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda foydali bo‘lishi mumkin.

Gibrid ta’lim usuli orqali hamkorlikni kuchaytirish zamonaviy ta’limda gibrid (aralash) ta’lim usuli keng qo‘llanilmoqda. Onlayn va oflayn ta’lim usullarini birlashtirish orqali o‘qituvchilar o‘quvchilar bilan moslashuvchan muloqot o‘rnatish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Gibrid ta’lim o‘quvchilar bilan o‘zaro hamkorlikda ta’lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi va shaxsiy yondashuv imkoniyatini oshiradi.

Ushbu yondashuvlar pedagogik konfliktlarni samarali boshqarish va bartaraf etishning yangi metodikalarini taklif qiladi. O‘qituvchilar ushbu yondashuvlarni o‘z faoliyatlarida qo‘llash orqali o‘quvchilarning ishtiroki va qiziqishini oshirishga, hamda o‘zaro tushunish va hamkorlik muhitini shakllantirishga erishishlari mumkin.

Pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda pedagogik hamkorlik, ta’lim jarayonining ajralmas qismi sifatida, nafaqat konfliktlarni samarali boshqarishda, balki o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida ham muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada tahlil qilingan metodlar va yondashuvlar asosida keng qamrovli xulosalar chiqarish mumkin.

Pedagogik hamkorlik orqali sog‘lom ta‘lim muhitini yaratish. Pedagogik hamkorlik orqali ta‘lim muhitida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida sog‘lom va konstruktiv aloqalar shakllanadi. Bu munosabatlar konfliktlarning oldini olish, o‘quvchilarning ta‘lim jarayonida faol ishtirok etishlarini ta‘minlash va ular orasida ijobiy munosabatlar rivojlantirishga xizmat qiladi. Sog‘lom ta‘lim muhiti esa nafaqat konfliktlarni kamaytiradi, balki ta‘lim jarayonining samaradorligini ham oshiradi.

Shaxsiylashgan yondashuvning ahamiyati o‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari, his-tuyg‘ulari va qiziqishlarini inobatga olish konfliktlarning bartaraf etilishida muhim o‘rin tutadi. Har bir o‘quvchining o‘ziga xosligini hurmat qilish va o‘qituvchi tomonidan shaxsiy yondashuv ko‘rsatish orqali ular o‘zlarini qadrlangan his qiladi va o‘qituvchi bilan hamkorlikka moyilligi ortadi. Shu bois, ta‘lim jarayonida shaxsiylashgan yondashuv pedagogik konfliktlarni minimallashtiradi.

Empatiya va emosional intellekt rivojining zarurati o‘qituvchi va o‘quvchilarning emosional intellektini rivojlantirish konfliktlarni bartaraf etish jarayonini yengillashtiradi. Emosional intellekt o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish, boshqalarning tuyg‘ularini anglash va mos ravishda javob qaytarish imkoniyatini beradi. O‘qituvchilar, shuningdek, o‘quvchilarni tinglash va ularga empatiya ko‘rsatish orqali o‘zaro ishonchli aloqalarni kuchaytiradi va konfliktlar rivojlanishining oldini olishda samarali bo‘ladi.

Guruhiy faoliyat va birgalikda muammolarni hal qilish guruhiy faoliyat orqali o‘quvchilar o‘zaro muloqot va hamkorlikda o‘rganishadi, bu esa ularning konfliktlarni o‘zaro hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Birgalikda muammolarni hal qilish esa o‘quvchilarning mas‘uliyat hissini oshiradi va ularni bir maqsad atrofida birlashtiradi. Ta‘lim jarayonida hamkorlikdagi guruh loyihalari va rolli o‘yinlardan foydalanish konfliktlarni bartaraf etishda juda samarali bo‘ladi.

Pedagogik mediatsiyaning roli ta‘lim jarayonida pedagogik mediatsiya usulini qo‘llash o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida kelib chiqadigan ziddiyatlarni hal qilishda muhimdir. Mediatsiya konfliktlarni hal qilishda taraflarni jalb etish, ularning muammolarini tinglash va yechimga kelishda yordam beradi. Mediator yordamida konfliktni murosaga asoslangan yo‘l bilan hal qilish o‘quvchilarning o‘zaro

munosabatlarini yaxshilaydi va kelgusidagi konfliktlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish ta’limda yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash, masalan, gibrid va interaktiv o‘qitish metodlari orqali o‘quvchilarning ta’limga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularni faol jalb etish mumkin. Bu usullar konfliktlarning kamayishiga, shuningdek, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Innovatsion ta’lim usullari, o‘quvchilarni ta’lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida shakllantiradi va ularning hamkorlik muhitida o‘rganishini qo‘llab-quvvatlaydi.

Umumiy Xulosa

Pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda pedagogik hamkorlik nafaqat konfliktlarni tez va samarali hal qilish imkonini beradi, balki ta’lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida do‘stona, hurmatli va ishonchli munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayon pedagog va o‘quvchilarni birlashtiruvchi kuch sifatida ta’limning yuqori samaradorligini ta’minlaydi va o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, pedagogik hamkorlik tamoyillari va metodlarini ta’lim tizimida keng joriy etish o‘qituvchilar va o‘quvchilarning o‘zaro aloqalarini mustahkamlash va konfliktlarni oldini olishda muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Savin, N. V. “Pedagogika nazariyasi va amaliyoti”.
2. Golovanov, N. M. “Pedagogik konfliktologiya”.
3. Feldshtein, D. I. “Bolalar va o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvi”.
4. Mukhina, V. S. “Pedagogik psixologiya”.
5. Andreyeva, G. M. “Ijtimoiy psixologiya”.
6. Galkin, A. A. “Ta’lim jarayonida emosional intellektni rivojlantirish”.
7. Zimnyaya, I. A. “Pedagogik hamkorlik va ijtimoiy ko‘nikmalar”.
8. Leontyev, A. N. “Faoliyat, ong va shaxs”.
9. Rogers, C. R. “Shaxsning o‘zini anglash va rivojlantirish

-
10. Chernobelskaya, L. V. “Ta’lim jarayonida konfliktlarni boshqarish”.
 11. Goleman, D. “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ”.
 12. Vygotsky, L. S. “Oliy psixik funktsiyalarning rivojlanishi”.
 13. Kolb, D. A. “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development”.
 14. Thomas, K. W. & Kilmann, R. H. “Conflict and Conflict Management”.